

Системи калькулювання собівартості «директ–костинг» та «абзорпшен–костинг»: порівняльна характеристика

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки основними умовами ефективного управління виробничими підприємствами є цілісність, достовірність і своєчасність інформації про витрати, що становить собівартість продукції. Цю інформацію забезпечує облік собівартості продукції, який є центральною підсистемою інформаційної системи бухгалтерського обліку. Від раціональної організації витрат значною мірою залежить рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності різних підрозділів на підвищення ефективності виробництва, раціональність планування якісних і кількісних показників, оптимальність ціноутворення та ін.. Ефективність виробництва, у свою чергу, значною мірою залежить від зниження собівартості одиниці продукції за умови збереження та підвищення її якості.

Метою дослідження є: дослідження сутності методів калькулювання собівартості в системі «директ–костинг» та в системі «абзорпшен–костинг», їх порівняння та виявлення основних переваг та недоліків.

Методи дослідження. Для дослідження використовувались такі методи: порівняльного аналізу й узагальнення – для вивчення суті категорій «директ–костинг» та «абзорпшен–костинг»; групування та логічного аналізу – з метою визначення основних ознак досліджуваних методів для потреб системи управління; діалектичного пізнання – для дослідження розвитку концепцій обліку витрат і калькулювання на основі повної та неповної собівартості продукції.

Результати дослідження. В статті розкрито сутність методів калькулювання собівартості в системі «директ–костинг» та в системі «абзорпшен–костинг», а також здійснено їх порівняння та виявлення основних переваг та недоліків.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності суб'єктів господарювання.

Висновки за статтю. Проведене дослідження методів розподілу витрат за системою «абзорпшен–костинг» та за системою «директ–костинг», виявлено основні переваги та недоліки кожного з них.

Ключові слова: «абзорпшен–костинг», «директ–костинг», калькулювання, собівартість, постійні витрати, змінні витрати.

Direct costing and absorption costing systems: comparative characteristics

Relevance of the research topic. In the conditions of a market economy, the main conditions for effective management of production enterprises are the integrity, reliability and timeliness of information about costs, which is the cost of production. This information is provided by product cost accounting, which is the central subsystem of the accounting information system. The level of economic management of the enterprise largely depends on the rational organization of costs, the degree of influence of the results of the activities of various divisions on increasing the efficiency of production, the rationality of planning qualitative and quantitative indicators, the optimality of pricing, etc. The efficiency of production, in turn, largely depends on the reduction of the unit cost products under the condition of preservation and improvement of their quality.

The purpose of the study is to: study the essence of cost calculation methods in the «direct-costing» system and in the «absorption-costing» system, compare them and identify the main advantages and disadvantages.

Research methods. The following methods were used for the research: comparative analysis and generalization – to study the essence of the «direct costing» and «absorption costing» categories;

grouping and logical analysis – in order to determine the main features of the studied methods for the needs of the management system; dialectical cognition – to study the development of the concepts of cost accounting and costing based on the full and partial cost of production.

Research results. *The article reveals the essence of cost calculation methods in the «direct costing» system and in the «absorption costing» system, as well as their comparison and identification of the main advantages and disadvantages.*

Field of application of results. In the field of economic sciences and in the practical activities of economic entities.

Conclusions according to the article. *A study of the methods of allocating costs according to the «absorption costing» and «direct costing» systems was carried out, and the main advantages and disadvantages of each of them were revealed.*

Key words: *«absorption costing», «direct costing», costing, cost, fixed costs, variable costs.*

Постановка проблеми. Кожне підприємство намагається побудувати всі процеси своєї діяльності таким чином, щоб отримати максимальний прибуток від своєї діяльності. Щоб залишатися конкурентоспроможним, підприємству необхідно ефективно управляти наявними ресурсами. Мабуть, головну роль цьому грає контроль над витратами, розуміння обсягу і структури витрат дає свободу до ухвалення управлінських рішень під впливом змін зовнішнього та внутрішнього середовища. У сучасному управлінському обліку розглядається кілька методик управління витратами, одними з основних є «директ-костинг» та «абсорпшен-костинг». Ці методи давно відомі на заході і швидко набувають популярності і серед українських управлінців. Зважаючи на суттєву роль обраного методу розподілу витрат на підприємстві, наразі питання його вибору набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних основ і методичних положень побудови управлінського обліку в діяльності суб'єктів господарювання висвітлюються в працях таких науковців як Голов С., Данілочкіна Н., Задорожний З.-М., Аверкин Я., Левицька С., Сич Д., Рожелюк В., Денчук П., які зробили значний внесок у розбудову концептуальних засад впровадження, організації та методики управлінського обліку. Не применшуючи наукових досягнень вчених, слід зазначити, що потребують подальших розробок питання, пов'язані з обґрунтуванням та систематизацією методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Метою статті є: дослідження сутності методів калькулювання собівартості в системі «директ-костинг» та в системі «абсорпшен-костинг», їх порівняння та виявлення основних переваг та недоліків.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній практиці управлінського обліку найбільшого поширення набули система «абсорпшен-костинг» (калькулювання повної собівартості) та система «директ-костинг» (калькулювання на основі змінних витрат). Якщо порівнювати зазначені системи, то, насамперед, слід оцінити їх значення для прийняття управлінських рішень.

Основною особливістю методу директ-костинг є те, що собівартість продукції враховується і планується тільки в частині змінних витрат. Постійні витрати не включаються в калькуляцію собівартості продукції, а списуються на витрати періоду. Незавершене виробництво також оцінюється за змінними витратами. Важливою особливістю директ-костингу є те, що він дає змогу вивчати взаємозв'язки та взаємозалежності між обсягом виробництва, витратами та прибутком. Цю залежність використовують під час аналізу та прийняття управлінських рішень.

На відміну від директ-костингу, метод абсорпшен-костинг призначений для обчислення повних витрат. Він передбачає розподіл всіх витрат між реалізованою продукцією та залишками продукції. Абсорпшен-костинг, зазвичай, застосовується для розрахунку повної собівартості продукції і для визначення прибутку. Цей метод є найпоширенішим методом калькуляції у більшості розвинутих країн. Однак у нашій країні його треба застосовувати дуже обережно. Слід пам'ятати, що виробничі витрати складаються з основних та накладних витрат. І якщо основні виробничі витрати відносяться безпосередньо на конкретні види продукції, то накладні витрати розподіляються пропорційно за видами продукції.

Зазначені методи розподілу витрат, що стосуються як стратегічного, так і оперативного управління,

різні за своїм змістом, за своїми цілями і особливостями застосування. Науковці виділяють як переваги, так і недоліки кожного з методів (таблиця 1) [2].

Зазначені системи розрахунку витрат є дієвими інструментами сучасного підходу до ціноутворення та управління витратами. Однак практичне їх застосування вимагає узгодження з обліковою політикою фірми та з податковим законодавством. У той самий час дані системи можна використовувати для внутрішнього аналізу витрат і розробки програм по їх зниженню.

Система управління витратами повинна включати:

- нормативний розрахунок та регулювання, що складається з правил нормування та розрахунку, процесу визначення нормативної собівартості, регулювання витрат та інших економічних показників;
- аналіз фактичних та планових витрат, що забезпечує визначення відхилень та виявлення пріоритетних елементів витрат;
- блок прийняття рішень, що формує варіанти можливих рішень, коригування;
- блок планування витрат, що дає можливість зробити прогноз на черговий період з урахуванням коригування та обраного варіанта рішення.

За результатами управління витратами необхідно робити дії, пов'язані з маркетинговими процесами, організацією виробництва (бізнесу), управлінням персоналом, процесами постачан-

ня та збуту, тобто слід активізувати вплив на витрати з метою запобігання банкрутству або поліпшення позицій щодо витрат.

Розподіл витрат на постійні та змінні за методом «директ–костинг» дозволяє вирішувати такі найважливіші завдання управління витратами, як:

- визначення нижньої межі ціни продукції або замовлення;
- порівняльний аналіз прибутковості різних видів продукції;
- визначення оптимальної програми випуску та реалізації продукції;
- вибір між власним виробництвом продукції закупівлею на стороні;
- вибір оптимальної з економічної точки зору технології виробництва;
- пошук «вузьких місць» у виробництві та збуті продукції;
- визначення точки беззбитковості та запасу міцності підприємства та ін.

Постійні витрати можуть у ряді випадків спотворювати інформацію та призводити до неправильних управлінських рішень. Це пов'язано, наприклад, з тим, що при вільних потужностях вигідне будь–яке замовлення, яке покриває частину постійних витрат. Крім того, при калькулюванні за традиційним методом (повною собівартістю) існує велика ймовірність спотворення інформації у зв'язку з розподілом непрямих витрат за продуктами (об'єктами калькулювання).

Таблиця 1. Переваги та недоліки методів калькуляції собівартості

Метод	Переваги	Недоліки
Директ–костинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необхідна інформація може бути отримана з регулярної фінансової звітності без створення додаткових облікових процедур 2. Прибуток періоду не залежить від постійних накладних витрат при зміні залишків запасів 3. Дозволяє оптимізувати виробничу програму, обґрунтовано визначити ціни на нову продукцію, обґрунтувати необхідність чи відмову в нових замовленнях 4. Дозволяє зробити вибір між власним виробництвом чи закупівлею продукції 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Багато видів витрат не можуть бути однозначно віднесені до категорії змінних або постійних 2. Недостатня увага приділяється постійним витратам 3. Спотворення фінансового результату через завищення чи заниження раніше випущеної продукції 4. Створює ілюзію прибутковості технологічно складних проектів, що вимагають значних інвестицій
Абзорпшен–костинг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відсутність поділу витрат підприємства на постійні та змінні 2. Більш точне визначення фінансового результату діяльності підприємства 3. Відображення покриття доходом від реалізації кожного виду продукції 4. Підвищення обґрунтованості вибору додаткового замовлення чи відмови від нього 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ретроспективність та умовність у розподілі накладних витрат 2. Встановлення фактичної собівартості одиниці продукції тільки наприкінці періоду 3. Умовний характер розподілу накладних витрат 4. Включення до собівартості продукції витрат, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом, ускладнення облікових та розрахункових процедур, недостатня увага до характеру поведінки витрат залежно від обсягу випуску продукції

Подібний розподіл ніколи не може бути точним, а часто і вводить в оману щодо справжньої вартості конкретного продукту. Найточніша калькуляція та, до якої включені лише витрати, безпосередньо пов'язані з випуском певної продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Для менеджерів особливо важлива інформація про витрати для прийняття короткострокових управлінських рішень, пов'язаних з вибором між альтернативними варіантами дій. Система «директ-костинг» є інформаційною основою маржинального підходу в управлінні. Таким чином, можна сказати, що основна перевага системи «директ-костинг» в тому, що калькулювання собівартості по змінних витратах забезпечує більш корисну для прийняття управлінських рішень інформацію.

До переваг системи бухгалтерського обліку «директ-костинг» можна віднести простоту і точність калькуляції собівартості продукції, оскільки калькуляція собівартості здійснюється тільки у складі витрат на виробництво. Водночас відсутні процедури виконання складних розрахунків для умовного розподілу постійних витрат між видами продукції. Вони не включаються до собівартості продукції і безпосередньо списуються на зменшення фінансового результату.

«Директ-костинг» дозволяє керівництву зосередитися на змінах у маржинальному доході в бізнесі та за видами продукції: визначити продукцію з високою рентабельністю, щоб перейти в першу чергу до її виробництва, оскільки різниця між ціною продажу і змінними витратами не приховується через списання постійних витрат на собівартість продукції. Система забезпечує можливість швидкого реагування випуску продукції у відповідь на зміну кон'юнктури ринку. Вона також стала невід'ємною частиною маркетингу – системи управління підприємством в умовах ринку та вільної конкуренції.

Ще одна перевага системи «директ-костинг» полягає в тому, що обмеження собівартості лише змінними витратами дозволяє спростити процес розподілу витрат, планування, обліку та контролю, оскільки витрати стають більш прозорими, а окремі з них краще контролюються.

Крім того, система бухгалтерського обліку «директ-костинг» полегшує оперативний контроль за постійними витратами, оскільки стандартні (нормативні) витрати використовуються в процесі контролю собівартості (тобто «директ-костинг»

у поєднанні зі «стандарт-костингом»). Змінюючи нормативи в системі «директ-костинг», встановлюються критерії як для змінних, так і для постійних витрат.

Водночас теоретичні та практичні дослідження системи «директ-кост» дозволяють виділити притаманні їй недоліки:

1. Якщо в умовах конкуренції використовується демпінг – навмисний продаж товарів за низькими цінами для отримання привілейованого становища на ринку окремого товару, виникає загроза того, що велика кількість нерозподілених постійних витрат не буде покрита маржинальним доходом, тобто бізнес потрапить в зону збитковості.

2. Противники методу прямих витрат впевнені, що на практиці складно розподілити витрати на постійні та змінні. Значною мірою це залежить від тривалості періоду часу та діапазону обсягу виробництва, що аналізується. Крім того, вони зазначають, що постійні витрати також присутні у виробництві продукту і тому повинні бути включені в його собівартість. На їхню думку, «директ-костинг» не відповідає на питання, скільки коштує виготовлення продукції і яка її повна собівартість. Тому додатковий розподіл умовно постійних витрат потрібний, коли необхідно знати повну вартість готової продукції або незавершеного виробництва, в іншому ж випадку їх вартість занижується.

На відміну від цього, стратегічний управлінський облік віддає перевагу системі розрахунку повних витрат, оскільки постійні витрати протягом тривалого періоду мають умовний характер. Крім того, у короткостроковій перспективі розрахунок загальної вартості (навіть приблизної) необхідний для оцінки запасів і вимірювання прибутку підприємства, а в деяких випадках і для прийняття рішень щодо ціноутворення.

Аргументом на користь калькуляції за повними витратами є те, що система «директ-костинг» не приділяє належної уваги постійним витратам. Деякі дослідники стверджують, що рішення, засновані на даних про змінні витрати, можуть бути пов'язані лише з доходом від продажів і змінними витратами, ігноруючи той факт, що протягом тривалого періоду часу більше уваги слід приділяти постійним витратам. Наприклад, якщо рішення щодо ціноутворення ґрунтуються виключно на даних про змінні витрати, тоді маржа продажів може бути недостатньою для покриття загальних витрат. Також передбачається, що при повному

розподілі витрат постійні витрати покриваються, оскільки вони розподіляються за видами продукції. Викликає сумнів достатність аргументу про те, що система змінних витрат змусить менеджерів ігнорувати постійні витрати. Якщо постійні витрати не враховуються, то це недолік управління, а не недолік системи бухгалтерського обліку.

Розрахунок собівартості шляхом повного розподілу витрат дозволяє уникнути в звітності інформації про фіктивні збитки. У виробництві, орієнтованому на сезонні продажі, постійні витрати, понесені при використанні системи «директ-костинг», повністю вираховуються з продажів, коли продукція випускається та зберігається до пікового сезону для задоволення попиту. Таким чином, під час збільшення виробництва для продажу продукції наступного сезону дохід від продажу дорівнює нулю, а постійні витрати списуються на витрати періоду. І навпаки, у випадку повністю розподілених витрат постійні накладні витрати включаються в оцінку запасів і відносяться на кінець періоду, а витрати враховуються лише під час продажу. Таким чином, витрати навряд чи виникнуть протягом періоду накопичення запасів. У цьому випадку система «абзорпшен-костинг» забезпечує більш логічний процес розрахунку прибутку.

Висновки

Таким чином, проведене дослідження дає можливість стверджувати, що методи обліку витрат на виробництво та методи калькулювання собівартості спрямовані на досягнення різних цілей, що і доводить їх відмінність і необхідність існування кожного із них на підприємствах для організації ефективної системи обліку витрат на виробництво. Прихильники розподілу витрат за системою «абзорпшен-костинг» стверджують, що виробництво товарів неможливе без постійних витрат виробництва, а отже, постійні виробничі витрати слід розподіляти по виробничих підрозділах і включати в оцінку запасів. Але, як ми виявили, система «директ-костинг» також має свої переваги, тому не можна однозначно рекомендувати єдиний для підприємств різних галузей промисловості метод обліку витрат та метод калькулювання. Для їх визначення необхідно враховувати галузеві особливості, обсяги та періодичність випуску продукції, організацію і технологію виробництва, методику планування, стан технічного нормування та інші фактори.

Список використаних джерел

1. Левицька С. О., Сич Д. М. Управлінський облік для центрів відповідальності «витрати. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер.: Економіка, управління та адміністрування. 2018. № 3(85). С. 13–20. URL: <http://ven.ztu.edu.ua/article/view/143984/141894>
2. Пастернак О. П. Вибір методів обліку витрат основної діяльності для потреб управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 5. С.1019–1024. URL: <http://global-national.in.ua/archive/5-2015/207.pdf>
3. Товстопят Ю., Чернишова Н. Методи обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. Податковий кодекс. 2014. № 22. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/nk/2014/november/issue-22/article3441.html>

References

1. Levyts'ka S. O., Sich D. M. Upravlins'kyi oblik dlya tsentriv vidpovidal'nosti «vytraty. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya. 2018. № 3 (85). S. 13–20. URL: <http://ven.ztu.edu.ua/article/view/143984/141894>
2. Pasternak O. P. Vybir metodiv obliku vytrat osnovnoyi diyal'nosti na potreby upravlinnya. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. 2015. Vypusk 5. S.1019–1024. URL: <http://global-national.in.ua/archive/5-2015/207.pdf>
3. Tovstopyat YU., Chernyshova N. Metody obliku vytrat vyrobnystv ta kal'kulyvannya sobivartosti produktsiyi. Podatkovyy kodeks. 2014. № 22. URL: <https://i.factor.ua/rus/journals/nk/2014/november/issue-22/article3441.html>

Дані про автора

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: alena07080978@gmail.com

Data about author

Olena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: alena07080978@gmail.com